

CÓMO ENSEÑAR A UN ADOLESCENTE CIENCIA Y QUE SE LA CREA.

Gabriel Jacques Souba Dols¹, Jose M^a Marmaneu Palero²

¹C/ Pascual Orozco 22, Alicante 03006.

²C/ Bailarín José Espadero 7, Alicante 03015.

Palabras clave: Ideas espontáneas, Método científico, Nutrición vegetal, Aprendizaje basado en problemas, Educación.

Cuando hablamos de enseñanza de las ciencias en la escuela, Primaria o Secundaria, muchos de nosotros pensamos en complejas ecuaciones y fórmulas, latinismos y esquemas infinitos para explicar los procesos naturales. En general, durante el último siglo la enseñanza tradicional se ha valido de las clases magistrales, los dictados, el subrayado de los libros o los ejercicios que sólo repiten los conceptos teóricos previos. Sin embargo, en pleno siglo XXI, los conocimientos ya no solo vienen de la escuela [1]. Internet, los recursos digitales, el metaverso o las IAs son herramientas de información y creación que la sociedad ya utiliza. Como los trabajos del futuro aún no existen la escuela necesita modernizarse para prepararnos a todos para lo que tenemos delante y aún ha de venir.

En este sentido, adolescentes y adultos por igual heredan del pasado ideas espontáneas sobre la ciencia, errores o inconcreciones de comprensión que proceden de razonamientos lógicos razonables [2]. Ejemplo de estas ideas pueden ser la mítica creencia de que si una planta es capaz de respirar no debemos tenerla por la noche en la habitación donde dormimos porque es peligroso para la salud; otra, que las plantas se alimentan de lo que toman del suelo. La primera afirmación no es cierta. ¿Nadie duerme con sus perros en la habitación? La segunda afirmación es una verdad a medias, pues no es lo mismo obtener el alimento que aprovecharlos en el metabolismo. Para poder cambiar estos errores en la sociedad es necesario cambiar el enfoque didáctico de las ciencias y, en el caso que nos atañe, la nutrición vegetal. No es necesario saber cada uno de los pasos del ciclo de Calvin o de la respiración celular si un adolescente no va a volver a pisar en su vida la academia científica. Es decir, sobran conocimientos. Ahora bien, que al menos recuerde que no es peligroso dormir con un cactus, es decir, faltan competencias.

La mejor forma para conseguir un aprendizaje significativo en las ciencias naturales es trabajar dichas competencias [3]. Las competencias son la capacidad para movilizar los conocimientos aprendidos y materializarlos en la resolución de un problema real. Es decir, usar lo que sabes para avanzar. O lo que es lo mismo, el método científico. El aprendizaje basado en problemas supone plantear preguntas complejas a los alumnos que sólo puedan solucionar mediante la emisión de hipótesis y probándolas o descartándolas tras realizar un experimento (real, recreado en vivo, digitalmente, en video o sobre el papel) [4]. No es lo mismo que te digan que una planta hace la fotosíntesis que comprobar que sin luz, no produce almidón. No es lo mismo que te digan que una planta produce oxígeno que ver cómo la llama de una vela aguanta encendida más tiempo cuando hay plantas cerca. Así, si cambiamos el origen del conocimiento científico en los estudiantes, cambiaremos

la forma de aceptar la ciencia a lo largo de la vida. La ciencia se aprende haciendo ciencia.

Agradecimientos

Nuestro más sentido agradecimiento a los compañeros del grupo BIOMA del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Alicante por su contribución a mejorar la educación y la divulgación de las ciencias naturales en la sociedad.

Referencias

- [1] R. Feito Alonso. Éxito escolar para todos. Revista Iberoamericana de Educación, 50 (2009) 131-151.
- [2] C. González Rodríguez, C. Martínez Losada y S. García Barros. Problemática de la Nutrición Vegetal en la educación obligatoria. Una propuesta de secuencia. Revista de Educación en Biología, 12(2) (2009) 36-43.
- [3] M. F. Domínguez Rodríguez, J. C. Alarcón Escribano y M. J. Fabre González. Del conocimiento a la competencia científica, un salto cuántico. Supervisión 21, 67 (2023) 1-45.
- [4] C. González Rodríguez, C. Martínez Losada y S. García Barros. El modelo de nutrición vegetal a través de la historia y su importancia para la enseñanza. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 11(1) (2014) 2-12.